

Kajian awal peningkatan kinerja industri kecil gambir Sumatera Barat

Firdaus Jamsan¹, Iwan Inrawan²

¹Akademi Teknologi Industri Padang, ATIP, Padang 25171
(firdausjamsan@gmail.com, firdaus-j@kemenperin.go.id)

²Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, ITB, Bandung 40132
(iwan@lspitb.org)

ABSTRAK

Kemampuan perusahaan untuk bersaing dapat diukur dengan indikator kinerja perusahaan. Keberhasilan perusahaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, seperti menghasilkan produk yang berkualitas atau sesuai dengan tuntutan konsumen, dapat memberikan peran untuk mencapai kinerja perusahaan optimal. Perusahaan tidak dapat mencapai kinerja optimal tanpa kontribusi dari faktor pembentuk keunggulan bersaing, sehingga faktor pembentuk tersebut mempunyai peran untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Makalah ini bertujuan mengembangkan kerangka analisa konseptual peningkatan kinerja industri kecil. Studi didasarkan pada model Diamond (Porter, 1990), dimana model tersebut menjelaskan faktor-faktor keunggulan bersaing suatu perusahaan atau industri yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu *factor conditions*; *demand conditions*; *firms strategy, structure and rivalry*; serta *related and supporting industries*, sedangkan kinerja perusahaan direfleksikan oleh elemen pertumbuhan perusahaan (Castillo dan Wakefield, 2006; Pett dan Wolff, 2007; Tzelepis dan Skuras, 2004). Industri yang menjadi locus pada studi ini adalah industri kecil gambir di Sumatera Barat. Sebagai salah satu industri kecil dengan potensial ekspor dan pemasok terbesar di dunia, industri kecil Gambir memerlukan suatu kerangka peningkatan kinerja secara komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa elemen pembentuk model Diamond Porter dapat digunakan sebagai konstruk untuk meningkatkan kinerja industri kecil gambir. Pada studi ini juga dihasilkan bahwa indikator pembentuk setiap elemen harus dielaborasi untuk kesesuaian terhadap industri kecil gambir di Sumatera Barat.

Kata kunci: kerangka analisis, faktor keunggulan bersaing, kinerja, industri kecil gambir, Diamond Porter

1. PENDAHULUAN

Menurut Singh et al (2006) di banyak negara industri kecil dan menengah (IKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dan memiliki proporsi paling besar di sektor manufaktur. Di Indonesia, IKM merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional, memperluas pemerataan kesempatan kerja, memperkuat struktur industri, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mempunyai peran pada pengembangan daerah pedesaan (Tambunan, 2006). Tetapi, disisi lain IKM mempunyai kontribusi pembentukan nilai tambah sangat rendah (sebesar 15,74%) dibandingkan dengan industri besar yang berkontribusi sebesar 84,20%. Dalam hal penciptaan nilai ekspor, industri kecil pengolahan hanya berkontribusi sebesar 226,7 Milyar dengan nilai produk sebesar 753 triliun atau hanya 10% dari pembentukan produk domestik bruto (Kementerian Perindustrian, 2014). Rendahnya kontribusi IKM dalam pembentukan nilai tambah dan PDB, menunjukkan bahwa IKM memiliki daya saing yang relatif rendah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Sulaeman (2004), berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat IKM untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada.

Salah satu industri unggulan potensial berorientasi ekspor di Sumatera Barat adalah industri

pengolahan gambir dimana industri tersebut didominasi oleh industri kecil. Pada tahun 2012, Indonesia merupakan negara pemasok kebutuhan gambir yaitu sebesar 90% dari kebutuhan gambir dunia dan sekitar 99% berasal dari Propinsi Sumbar (Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2013). Besarnya potensi industri kecil gambir Sumbar ditunjukkan dari sisi serapan tenaga kerja lokal, ketersediaan bahan baku yang berlimpah, keterkaitan industri yang luas, dan nilai ekspor yang dihasilkan. Berdasarkan Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumbar tahun 2011, realisasi ekspor industri kecil gambir pada tahun 2009 senilai US\$ 1.250 dan sedikit mengalami peningkatan US\$ 3.590 pada tahun 2010. Namun peningkatan yang terjadi bukan disebabkan peningkatan volume ekspor, tapi lebih dikarenakan pengaruh peningkatan nilai.

Berdasarkan studi awal terhadap data, observasi, dan fenomena yang terjadi, maka dirumuskan bahwa perusahaan-perusahaan pengolahan gambir memiliki permasalahan utama pada faktor input perusahaan. Permasalahan pada faktor-faktor input tersebut adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, proses produksi yang tidak efisien, panjangnya rantai pemasaran, rendahnya pengetahuan manajemen perusahaan dan produksi, dan rendahnya tingkat teknologi pengolahan yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya jaminan kualitas produk,

tidak adanya pengembangan segmen pasar, dan rendahnya upaya pengembangan produk sehingga produk tidak memberikan nilai positif bagi konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Ambastha dan Momaya (2004), perusahaan harus dapat mengidentifikasi sumberdaya dan kinerja perusahaan yang berasal dari proses-proses inti seperti proses manajemen stratejik, proses sumberdaya manusia, proses manajemen operasi, dan proses manajemen teknologi. Singh et al (2006) berpendapat bahwa perusahaan dapat bersaing dalam industri yang kompetitif jika industri dapat melakukan penurunan biaya produksi, memperbaiki kualitas produk, melakukan investasi di berbagai bidang, dan melakukan pengembangan kompetensi. Menurut Chaston et al (2001), area-area kompetensi terkait dengan pengembangan produk, praktek manajemen sumberdaya manusia, produktifitas, manajemen kualitas dan manajemen informasi, dimana semuanya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan industri kecil (Singh et al, 2006).

Kemampuan perusahaan untuk bersaing menurut Atomsa (1997) dapat diukur dari indikator kinerja perusahaan, dimana suatu organisasi dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Keberhasilan perusahaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi seperti menghasilkan produk berkualitas dan sesuai dengan tuntutan konsumen dapat memberikan peran untuk mencapai kinerja perusahaan optimal. Perusahaan tidak dapat mencapai kinerja optimal tanpa kontribusi dari faktor pembentuk keunggulan bersaing, sehingga faktor pembentuk tersebut mempunyai peran untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Oleh karena itu, kinerja bagi suatu organisasi tidak hanya ditinjau dari kemampulabaan, tetapi menurut Hax dan Madluf (1991) juga harus ditinjau dari sisi non finansial. Kaplan (1983) berpendapat bahwa kinerja sisi finansial tidak *powerfull* untuk menggambarkan kinerja jangka panjang, dan mengemukakan tiga indikator kinerja utama selain finansial, yaitu *quality*, *inventory*, dan *productivity*. Analisa kinerja menurut Siregar dkk (1998) secara keseluruhan menggambarkan interaksi antara faktor input, proses transformasi dan output dalam proses pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Menurut Johnson (1990), kinerja merupakan suatu hubungan yang kompleks dari kriteria yang meliputi efektifitas, efisiensi, kualitas, produktifitas, kualitas kehidupan kerja, daya inovasi, dan keuntungan (Siregar dkk, 1998).

Dari uraian di atas, untuk dapat tumbuh dan berkembang, perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber keunggulan bersaing yang dimiliki maupun berpotensi diciptakan oleh industri kecil. Makalah ini bertujuan melakukan kajian awal dengan pendekatan teoritis untuk mengembangkan model konseptual peningkatan kinerja industri kecil gambir Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor

pembentuk keunggulan bersaing.

Dengan diidentifikasinya sumber-sumber keunggulan bersaing serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan sebagai ukuran pencapaian industri kecil gambir, diharapkan bermanfaat bagi pelaku usaha, pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah maupun pusat, dan pihak terkait. Bagi pelaku usaha dapat menjadi acuan dalam mengembangkan potensi perusahaan, sedangkan bagi pemangku kebijakan dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan pengembangan industri kecil Gambir.

2. FRAMEWORK ANALISIS KEUNGGULAN BERSAING INDUSTRI

Untuk menganalisis keunggulan bersaing suatu industri, ada 3 (tiga) kerangka analisis yang dapat digunakan, yaitu *The Flexible Specialization* (Spesialisasi Faleksibel), *Collective Efficiency* (Efisiensi Kolektif), dan *Diamond Model*. Kerangka analisis *The Flexible Specialization* dikemukakan oleh Piore dan Sable (1984) yang mengungkapkan 4 (empat) bentuk umum industri, yaitu:

- *Flexible dan specialization*: perusahaan dalam komunitas dapat dengan cepat beradaptasi pada teknik-teknik produksi tetapi hanya khusus pada satu jenis produk tertentu, seperti garmen.
- *Limited entry*: perusahaan yang berada dalam komunitas membatasi masuknya "pemain" dalam industri tersebut.
- *High level of competitive inovation*: merupakan tekanan yang terus menerus yang dialami perusahaan dalam komunitas untuk mempromosikan inovasi mereka untuk menjaga jarak persaingan.
- *High level of co-operation*: terdapat kompetisi terbatas antara perusahaan dalam komunitas mengenai kondisi upah dan tenaga kerja. Tetapi dalam sisi kerjasama, merupakan hal yang membanggakan, karena terdapat kerjasama yang baik antara perusahaan dalam komunitas industri tersebut.

Menurut Piore dan Sabel (1984), industri kecil menengah (IKM) dapat tumbuh lebih cepat atau bahkan lebih cepat dari pada industri skala besar dalam hal proses pengembangan. Di negara-negara Eropa Barat, Jepang, Swedia dan Amerika Serikat, ditemukan hal-hal signifikan sebagai sumber *invention*, inovasi, dan efisiensi. Industri-industri tersebut telah menemukan kemampuan untuk bersaing dengan industri besar, bahkan memperbaiki posisi relatif mereka dalam beberapa aspek persaingan.

Kerangka analisis kedua adalah *Collective Efficiency* yang dikemukakan oleh Hubert Shmitz (1995), mengungkapkan bagaimana industri kecil dapat tumbuh dan bersaing, baik di pasar nasional dan internasional. Schmitz (1999) menjelaskan supaya industri bisa tumbuh dan berkembang dengan

baik, diperlukan suatu tindakan bersama yang dilakukan secara sadar (*consciously pursued joint action*). Penekanan pada aspek *joint action* ini menegaskan pentingnya keterkaitan dan adanya jaringan kerjasama antar perusahaan. Lebih lanjut, Schmitz (1999) menyarankan suatu kerangka analisis menggunakan 4 (empat) kategori *joint action* dalam kelompok industri berdasarkan pada 2 (dua) dimensi, yaitu :

- Jumlah pihak yang bekerjasama (bilateral dan multilateral)
- Arah kerjasama (vertikal dan horizontal)

Terakhir adalah Model Diamond (Gambar 1) yang dikemukakan oleh Porter (1990). Menurut Porter (1990), terdapat 4 (empat) determinan keunggulan bersaing industri yang saling terkait, yaitu:

1. *Factor Conditions*, terkait dengan input dan infrastruktur, seperti sumber daya manusia, modal, infrastruktur fisik dan administrasi, dukungan informasi, teknologi dan sumberdaya alam.
2. *Demand Conditions*;
3. *Supporting and Related Industry*;

4. *Firm Strategy, Structure and Rivalry*.

Gambar 1. Model Diamond Porter

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis suatu industri paling tidak ada 3 (tiga) kerangka berbeda yang bisa digunakan, yaitu spesialisasi fleksibel, efisiensi kolektif, dan model Diamond. Perbedaan ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan *Framework* Pengembangan Industri

	Model Diamond	Collective Efficiency	Flexible Specialization
Gagasan Kunci (<i>key construct</i>)	Strategi perusahaan, struktur dan persaingan Kondisi faktor Kondisi permintaan Industri pendukung dan terkait	Eksternalitas Tindakan bersama	Fleksibilitas <i>Economies of scope</i> Inovasi Diferensiasi produk
Sasaran/ Fokus	Penciptaan nilai Holistik Dinamis	Efisiensi biaya/resiko Terbatas Statis	Penciptaan nilai Terbatas Dinamis
Key Studies	Porter (1990)	Schmitz (1995)	Piore dan Sabel (1984)

Kerangka analisis *flexible specialization* menggunakan pendekatan secara mikro, dimana industri dianalisis pada usaha kecil secara individual. Kerangka analisis *Collective Efficiency* lebih bersifat meso. Studi ini lebih pada dorongan terhadap *economic performance*. Pendekatan ini tidak secara eksplisit melakukan analisis pada tingkat perusahaan dan menganggapnya sebagai sebuah *black box*. Pendekatan secara meso ini mengakibatkan analisis tidak mencakup mekanisme usaha-usaha kecil yang terdapat dalam sistem yang dikaji sehingga hasil analisis sedikit diragukan. Sedangkan *Porter's Diamond Model*, menganalisis industri secara makro. Walaupun demikian, determinan analisis yang digagas oleh Porter dalam mengkaji industri lebih komprehensif dibanding 2 (dua) model sebelumnya.

Dari sisi teoritis, kerangka *flexible specialization* menurut Schmitz (1995) memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:

1. Kerangka *Flexible Specialization* tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga kerangka tersebut sering didefinisikan secara sempit

maupun luas. Hal ini menyulitkan pengadopsian teori tersebut ke dalam beberapa kasus.

2. Di dalam produksi massal pada dasarnya juga terdapat fleksibilitas. Hal ini dikarenakan muncul teknologi proses produksi baru yang dapat diprogram secara otomatis sehingga memungkinkan produksi massal cepat bereaksi dan merevisi proses produksi. Artinya perbedaan antara *Mass Production* dan *Flexible Specialization* menjadi tidak jelas dan kurang dapat diterapkan.
3. Pasar tidak pernah jenuh karena akan selalu muncul pasar baru.
4. Adanya rasa tidak aman pekerja karena dipekerjakan tidak reguler atau tidak mempunyai hubungan formal dengan perusahaan.
5. Tidak mengikutsertakan pemerintah lokal.

Dari ketiga model analisa industri di atas, Model Diamond lebih memiliki kehandalan dibanding dua model lainnya. Model Diamond menganalisa sistem industri lebih menyeluruh dan tidak mengasumsikan suatu titik awal permulaan, dan juga kondisi ideal yang harus dicapai, tetapi lebih fokus pada suatu

proses yang bergerak secara dinamis dari satu tahap ke tahap lain yang lebih baik atau lebih buruk.

Oleh karena itu, dalam menganalisis dan mengembangkan industri di Indonesia, khususnya industri kecil, untuk dapat bersaing di pasar nasional bahkan global diperlukan paradigma terbaik. Kerangka analisis *Porter's Diamond* merupakan salah satu pendekatan yang relatif tepat untuk membangun *sustainable competitive advantage* industri. Namun demikian, untuk diterapkan pada level dan industri yang berbeda, menurut Neven dan Droge (2001) perlu dimodifikasi sesuai dengan ruang lingkup analisis. Menurut Moon dan Cho (2005), keempat elemen model Diamond merupakan faktor-faktor daya saing, dan menurut Sledge (2005) keempat komponen model keunggulan bersaing Diamond berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja industri.

3. IDENTIFIKASI VARIABEL DAN MODEL KONSEPTUAL

Penelitian ini didasarkan atas 2 (dua) konsep utama, yaitu faktor penentu keunggulan bersaing industri dan kinerja perusahaan. Model Diamond yang dikembangkan oleh Porter (1990) dijadikan model awal penelitian yang terdiri atas 4 (empat) faktor penentu suatu industri, yaitu *factor conditions*; *demand conditions*; *firms strategy, structure and rivalry*; serta *related and supporting industries*, dimana keempat faktor tersebut dapat menentukan keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Gambar 1).

Pada penelitian ini, variabel manifes dari variabel laten *factor conditions* lebih mengacu *factor creation*, dimana menurut Porter (1990) untuk meraih *sustainable competitiveness advantage*, perusahaan dianjurkan untuk membangun dan menciptakan *advanced factors* dan *specialized factors*. Oleh karena itu, *factor conditions* direfleksikan oleh variabel *human resources, infrastructure, dan knowledge resources*.

Porter (1990) berpendapat bahwa *demand conditions* merupakan tingkat permintaan dalam negeri terhadap produk suatu perusahaan. *Demand conditions* tergantung pada jumlah permintaan dan merepresentasikan tingkat kepuasan konsumen (*shopisticated buyers*). *Demand conditions*, menurut Cobanyan dan Leigh (2006) dipengaruhi oleh kapasitas permintaan. Naik turunnya nilai permintaan relatif dipengaruhi oleh tingkat kepuasan konsumen akan kualitas produk dan tingkat harga yang ditawarkan produsen. Dari uraian di atas, dimensi yang diamati dari *demand conditions* adalah tingkat kepuasan pelanggan (*shopisticated buyers*) dan ukuran permintaan (*demand size*).

Piore dan Sabel (1984) mengatakan bahwa industri kecil tidak memiliki tingkat persaingan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, faktor *firms strategy, structure and rivalry* hanya berkaitan dengan strategi perusahaan. Strategi yang relevan dengan industri kecil, menurut Raymond dan St-Pierre (2004) adalah *market development* dan *product development*, sehingga kedua dimensi tersebut digunakan dalam penelitian ini dan untuk mencapai dan mengimplementasikan strategi tersebut, digunakan strategi *partnership*.

Pada faktor *related and supporting industries* pada industri kecil gambir, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap operasionalisasi usaha. Menurut Filho pada tahun 1985, faktor yang relevan bagi perusahaan kecil adalah level internal dan operasional, sedangkan level lingkungan umumnya memiliki relevansi yang kecil (Herdiani, 2001). Oleh karena itu, industri kecil gambir lebih dipengaruhi oleh *related and supporting institutions* (institusi terkait). Institusi terkait dapat berupa lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, seperti asosiasi industri atau kelompok usaha, lembaga pendidikan (universitas), lembaga penelitian dan pengembangan industri, dan dinas-dinas terkait. Pada penelitian ini, dimensi yang digunakan untuk menganalisa faktor *related and supporting institutions* adalah dimensi yang digunakan oleh Chobanyan dan Leigh (2006), yaitu *existence* dan *participation level*, dimana peran nyata dan tingkat partisipasi institusi terkait berpengaruh pada perkembangan industri.

Kinerja perusahaan merupakan konsep yang relatif dan mempunyai cakupan yang sangat luas daripada sekedar kemampulabaan. Menurut Pett dan Wolff (2007), indikator kinerja usaha kecil (baik finansial atau non finansial) relatif sulit untuk diamati secara komprehensif, yang terkadang pihak perusahaan tidak menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Menurut Castillo dan Wakefield (2006), Pett dan Wolff (2007), dan Tzelepis dan Skuras (2004), menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang relatif mudah dianalisa adalah *profitability* dan *growth*, sehingga indikator kinerja pada penelitian ini adalah *firm growth* yang dijelaskan dengan *sales growth* dan *profits growth*.

Dari uraian di atas, maka Gambar 2 menjelaskan secara skematik hubungan faktor keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Sedangkan pada Tabel 2 menjelaskan pengembangan variabel penelitian menjadi spesifikasi variabel operasional, dimensi beserta elemennya yang dapat dijadikan dasar dalam merancang alat ukur.

Gambar 2. Model Konseptual

Tabel 2. Definisi Konsep Variabel Penelitian

Konsep	Dimensi	Definisi	Variabel Operasional	
Faktor Keunggulan Bersaing	Factor Conditions	Human resources	Sumberdaya produksi pada suatu industri yang bekerja dengan kompensasi upah sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki.	- Keahlian - Pengalaman - Tingkat pendidikan
		Infrastructure	Merupakan jenis, kualitas dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang mempengaruhi kompetisi (Porter, 1990)	- Jaringan Telekomunikasi
		Knowledge resources	Merupakan ketersediaan suatu wilayah akan sumber-sumber ilmiah (Porter, 1990)	- Riset tepat guna - Informasi perkembangan teknologi
	Demand Conditions	Demand size	Adalah ukuran jumlah permintaan konsumen terhadap suatu produk pada periode waktu tertentu (Porter, 1990)	- nilai permintaan - kontinuitas permintaan
		Shopisticated buyers	Merupakan cara perusahaan dalam usahanya memuaskan dan merasakan keinginan konsumen (Porter, 1990)	- jaminan kualitas
	Firm Strategy	Market development	Merupakan aktifitas pengenalan produk yang telah ada saat ini ke area geografis yang baru (David, 2005)	- promosi - jaringan pemasaran
		Product development	Suatu upaya peningkatan penjualan produk melalui perbaikan produk yang telah ada saat ini atau dengan mengembangkan produk baru. (David, 2005)	- variasi produk
		Partnership	Suatu kerja sama sementara antara beberapa perusahaan dalam mencapai tujuan bersama (memanfaatkan peluang) (David, 2005)	- kerjasama promosi - kerjasama pengembangan produk - kerjasama distribusi
	Supporting And Related Institutions	Existence	Adalah keberadaan dari industri atau institusi pendukung dan terkait dalam peranannya membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing (Leigh dan Cobanyan, 2006)	- komunikasi

		<i>Participations</i>	Merupakan partisipasi industri atau institusi pendukung dan terkait dengan melibatkan pelaku industri, dalam menentukan tujuan industri masa depan.	- program pengembangan - dukungan
Kinerja	Firm Growth	<i>Sales growth</i>	Tingkat pertumbuhan penjualan produk yang diperoleh pada jangka waktu tertentu (Kotler, 1994).	- peningkatan penjualan - laju penjualan
		<i>Profit growth</i>	Tingkat pertumbuhan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada jangka waktu tertentu (Kotler, 1994)	- kontinuitas bahan baku - upah tenaga kerja - perawatan fasilitas produksi - pembaharuan fasilitas produksi

4. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat dirangkum bahwa setidaknya ada 3 (tiga) kerangka analisis yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu industri, yaitu *Spesialisasi Fleksibel* (Piore dan Sabel, 1984), *Kolektif Efisiensi* (Schmitz, 1995), dan Model Diamond (Porter, 1990). Berdasarkan studi literatur, faktor-faktor keunggulan bersaing yang terdapat pada model Diamond Porter (1990) lebih komprehensif dalam meningkatkan kinerja suatu industri.

Untuk industri yang berbeda, kerangka analisis Diamond Porter harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan lingkup analisa. Pada lingkup analisa industri kecil Gambir Sumatera Barat, dimensi yang sesuai adalah *human resources, infrastructure, knowledge resources, demand size, shopisticated buyers, market development, product development, partnership, existence, dan participations*. Untuk kinerja perusahaan, dimensi yang sesuai adalah *sales growth dan profit growth*.

Selanjutnya, model konseptual peningkatan kinerja industri kecil gambir yang ditawarkan dapat diuji secara empiris. Dengan pengujian empiris, akan diperoleh pola hubungan antara faktor-faktor keunggulan bersaing dan kinerja industri gambir Sumatera Barat. Untuk kelompok dan lingkup industri kecil yang berbeda, diperlukan modifikasi lanjutan sehingga diperoleh dimensi yang relatif sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambastha, A. dan Momaya, K. (2004), "Competitiveness of Firm: Review of Theory, Frameworks, and Models", *Singapore Management Review*, Vol. 26 No. 1, hlm. 45-61.
- [2] Atomsa, T. (1997), *Analisis Performansi Industri Kecil Manufaktur Menurut Persepsi Pengusaha*, Thesis TMI-ITB.
- [3] Castillo, J. dan Wakefield, M.W. (2007), "An Exploration of Firm Performance Factors in Family Business: Do Families Value Only The "Bottom Line"?", *Journal of Small Business Strategy*, Fall 2006/Winter 2007, Vol. 17 No. 2, hlm. 37-51.
- [4] Cho, D.S. dan Moon, H.C. (2005), "National Competitiveness: Implication for Groups and Strategies", *International Journal of Global Business and Competitiveness*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-11.
- [5] Cobanyan, A. dan Leigh, L. (2006), "The Competitive Advantage of Nation: Applying the "Diamond" Model to Armenia", *International Journal of Emerging Markets*, Vol. 1 No. 2, hlm. 147-164.
- [6] David, F.R. (2005), *Strategic Management: Concepts and Cases*, 10th ed., Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey.
- [7] Hax, A.C. dan Madluf, N.S. (1991), *The Strategy Concept and Process*, Prentice Hall, New Jersey.
- [8] Herdiani, S.R. (2001), *Analisis Pengaruh Faktor Daya Saing Industri Kecil Terhadap Performansi Industri Kecil Dalam Upaya Peningkatan Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil*, Thesis TMI-ITB.
- [9] Jin, B. dan Moon, H.C. (2006), "The Diamond Approach to The Competitiveness of Korea's Apparel Industry", *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vol. 10 No. 2, hlm 195-208.
- [10] Kaplan, R.S. (1983), "Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research", *The Accounting Review*, Vol. 58 No. 4, hlm. 686-705
- [11] Kotler, P. (1994), *Marketing Management*, Prentice Hall, New Jersey.
- [12] Neven, D., Droge, C. (2001), "A Diamond for the Poor? Assessing Porter's Diamond Model for the Analysis of Agro-food Clusters in Developing Countries", *Proceedings of the 11th Annual World Food and Agribusiness Forum and Symposium*, Australia, 25-28 Juni.
- [13] Pett, T.L., Wolff, J.A. (2007), "SME Performance: A Case for Internal Consistency", *Journal of Small Business Strategy*, Vol. 18 No. 1, hlm. 1-16.

- [14] Porter, M.E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York, NY.
- [15] Porter, M.E. (1980), *Competitive Strategy*, Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- [16] Raymond, L. dan St-Pierre, J. (2004), "Models and Patterns of Strategic Development for Manufacturing SME", *Recontres de St-Gall*.
- [17] Schmitz, H. (1995), "Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry", *The Journal of Development Studies*, London, Vol. 31 No. 4, hlm. 529.
- [18] Schmitz, H. (1999), "Collective Efficiency and Increasing Returns", *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 23 No. 4, hlm. 465-483.
- [19] Singh, R.K., Garg, S.K., Deshmukh, S.G. (2006), "Strategy Development by Indian SMEs in Plastic Sector: An Empirical Study", *Singapore Management Review*, Vol. 28 No. 2, hlm. 65-83.
- [20] Sledge, S. (2005), "Does Porter's Diamond Hold in The Global Automotive Industry?", *Advances in Competitiveness Research*, Vol. 13 No. 1, hlm. 22-32.
- [21] Siregar, A.B., et al. (1998), "Analisis Kinerja Industri Kecil Dalam Persepektif Kajian Faktor Kunci Keberhasilan Pengembangan Industri", *Jurnal TMI*, ITB.
- [22] Sulaeman, S. (2004), "Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global", *Infokop*, No. 25 Tahun XX, hlm. 113-119.
- [23] Tambunan, T. (2006), "Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia", *Kadin Indonesia-Jetro*.
- [24] Tambunan, T. (2001), *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [25] Tzelepis, D. dan Skuras, D. (2004), "The Effects of Regional Capital Subsidies on Firm Performance: An Empirical Study", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 11 No. 1, hlm. 121-129.
- [26] _____, (2007), *Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2006*, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Biro Perencanaan.
- [27] _____, (2005), *Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009*, Departemen Perindustrian, Jakarta
- [28] _____, (2005), *Realisasi Ekspor Industri Sumatera Barat*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Padang.